

JAMIYAT HAYOTIDA MATEMATIKA FANINING TUTGAN O’RNI VA AHAMIYATI

Jurayeva Sanobar Aslonqulovna

Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz shahar

14-IDUM ning matematika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7463822>

Annotatsiya: Inson hayoti davomida o’qigan fanlari juda ham kerak bo’lganidek, matematika fani shu fanlar ichida eng keragi hisoblanadi. Har qanday sarf-xarajat uchun matematika fanining o’rni kata. Jamiyatimizning har qanday harakatlari matematika fani asosida amalga oshiriladi. Maqolada shular haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: pedogogika, so’z sanati, metodik usul, matematika, asosiy vazifa.

Matematika bolaning intellektual faoliyatini rivojlantirishda muayyan maqsad sari qaratilgan sistematik faoliyat to’g’risidagi hamda ta’lim jarayonining innovatsion xususiyatlarini ochib bera oladigan fan hisoblanadi. Matematikaning asosiy

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

vazifasi bolaning aqliy ongini oʻstirish uni jamiyat hayotidagi oʻrnini belgilashdan iborat. Matematika fani pedagogika bilan bogʻlanib, oʻquvchining sotsial hayotini izga solishda, barkamol shaxs sifatida shakllantiruvchi asosiy mezondir. Oʻqituvchining taʼlim-tarbiya sohasidagi faoliyatida erishishi lozim boʻlgan barcha ijobiy natijalari oʻquvchilar bilan erkin muloqotni toʻgʻri tashkil etishida koʻrinadi. Oʻqituvchi soʻz sanʼatining cheksiz qudrati asosida oʻquvchilarga tarbiyaviy taʼsir koʻrsatishi, har bir darsni qiziqarli tashkil etishi zarur. Oʻqituvchining mahorati u tarbiyalagan shogirdlarining axloq odobi va bilimdonligi bir soʻz bilan aytganda maʼnaviyati bilan belgilanadi. Bu jarayon pedagogika ilmi, yaʼni tili bilan aytganda pedagogik taʼsir orqali namoyon boʻladi. Pedagogik taʼsir pedagogik hodisalarning shakllanishi va rivojlanishiga sabab boʻladi. Masalan, guruh jamoalarining taʼsirida guruh aʼzolarining tutgan oʻrni, yoki oʻqituvchi taʼsirida oʻquvchida ijobiy faoliyatning paydo boʻlishi. Respublikamizda iqtisodiyotni erkinlashtirish va bu sohadagi islohotlarni yanada chuqurlashtirish bilim olishga, matematika fani sirasrorlarini oʻrganishga boʻlgan talablarni ham kuchaytirdi. Bu esa, oʻz navbatida, toʻgʻri qaror qabul qilish malakasiga ega boʻlgan matematiklar tayyorlashnigina emas, balki ularni oʻqitadigan pedagoglar tayyorlashni ham talab qiladi. Matematik fanlarni yoshlarga oʻrgatish uchun oʻqituvchining oʻzi bu fanlarni yaxshi bilishi, dars berish metodlarini mahorat bilan qoʻllay olishi talab etiladi. Shu bilan birga, pedagogika, psixologiya va boshqa fanlarni ham chuqur bilishi zarur boʻladi. Kadrlar tayyorlashdagi asosiy maqsad zarur bilimlarni

o‘zlashtirish bilan birga talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish, ularda mustaqil tanlash va qaror qabul qilish ko‘nikmasini hosil qilishdir. Matematika darsida aqliy yuklamani oshirib borishi, hamda o‘quvchini o‘tilayotgan materialni darsda faolligi va qiziqishini butun dars jarayonida oshirish kerakligi haqida o‘ylantirib qo‘yadi. Shuning uchun yangi faol o‘qitish metodlarni va metodik usullarni, o‘quvchilar fikrini faollashtira olish, ularni mustaqil bilimga ega bo‘lishni ifodalashni o‘rgatilmoqda. Matematikaga qiziqish uyg‘otish o‘qitish usulini yuqori darajasiga va o‘quv ishini qanchalik bilan qurishiga bog‘liq. Darsda har bir o‘quvchi faol va zavq bilan ishlashi, hamda bilimga intilishini paydo bo‘lishi va rivojlanishini boshlang‘ich nuqta qilib foydalanish, bilim olishga qiziqishini chuqurlashtirishga e‘tiborli bo‘lish kerak. Bu, ayniqsa, o‘smir yoshdagilarga muhim, qachon yana shakllantiriladi, faqat doimiy qiziqishlari va shu yoki boshqa fanga qiziqishini aniqlash kerak. Shu vaqtda matematikani jalb qiladigan jihatlarini tanqid qilinishi tez bo‘lishi kerak. Zero, akademik M.S. Salohiddinovning aytishlaicha: —Matematikaning bevosita amaliy tadbirlaridan tashqari yosh avlodni har taraflama rivojlangan yetuk kishilar qilib tarbiyalashda uning alohida o‘rniga ega ekanligini ta‘kidlash zarur. Tahliliy mulohaza, mantiqiy mushohada, fazoviy tasavvur, abstrakt tafakkur inson faoliyatining barcha sohasi uchun zarur qobiliyatdirki, bular matematikani o‘rganish jarayonida shakllanib, chuqurlashadi”.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Foydalanilgan adabiyotlar:

Ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. Osiyo taraqqiyot banki o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limini rivojlantirish loyihasi. Toshkent-2002 yil.

K.Hashimov, S.Nishonova. Pedagogika tarixi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti Toshkent— 2005, 304 b.

Yuldashev Z.Kh., Ashurova D.N. Innovative-didactic program complex and new formalized model of education. Malaysian Journal of Mathematical Sciences 6(1):, 2012, 97-103 p.